

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА I - Бр. 1 - АРАНЂЕЛОВАЦ, ОКТОБАР 2007. ГОД.

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК
у будуће лист нашег намесништва

У старању о духовним потребама православних верника Архијерејског намесништва орашачког, и у жељи да се у свима нама прослави име Господа нашег Исуса Христа (II Сол. 1,12), одлучили смо на братском састанку свештенства, а по благослову Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Господина Јована, да наше намесништво од сада издаје **АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК** као лист за духовну културу наших верника.

Намена је и намера **ВЕСНИКА** да лаким и разумљивим језиком приближи свето Православље нашим верницима, овде и сада посебно „малој деци у Христу“ (I Кор. 3,1) али и свима који се интересују (а њих је из дана у дан све више) за хришћански живот и живот Цркве као богочовечанске заједнице. Стога ће он доносити пригодне написе и неговати сталне рубрике у којима ће излазити основне истине православне вере, приказивати прошлост Цркве и извештавати о најновијим делатностима нашег намесништва. Наши верници, уосталом, често с правом захтевају да буду обавештени о својој вери и о животу своје Цркве, мада обично нису склони опширним текстовима, због данашњег „темпа“ живота и других, још тескобнијих околности.

Света Црква зна: где год духовна глад није задовољена здравом духовном храном, хлебом Јеванђеља Христовог, где год нема активног учешћа у благодатном животу Цркве, првенствено у светој Литургији и светим Тајнама, и где год нема познавања православне вере и живота по њој, тамо долази до застрањења и падова, ничу клице сујеверја и магије, јављају се лажни пророци и лажни христоси, бујају, као прави духовни коров, све врсте секташких заблуда, све до оних најпогубнијих - до отвореног сатанизма.

Света Црква је наша Мати и ми морамо живети под њеним окриљем. Морамо расти у Њиви Господњој ако желимо да будемо чеда Божја и браћа и сестре међу собом; живи у заједници са Живим Богом, позвани на пут правде и чистоте, врлине и светости. Једино тамо нећемо морати да трагамо за храном на њивама глади, како се изразио свети Владика Николај, нити да пијемо из мутних и затрованих кладенаца.

Овај лист ће, дакле служити духовном назиђивању и усавршавању, а они који га издају ће улагати напоре да буду посланици Христови преко којих Бог опомиње и поучава Своје верне (II Кор. 5,20).

Очекујем да ће свештеници Архијерејског намесништва орашачког својом сарадњом, као и уношењем листа у православни српски дом, ревносно доприносити његовом редовном излажењу, унапређивању и даљем ширењу.

Молећи се Господару жетве да посејано семе донесе стотруки плод (Мат. 13,23).

Мићо Ђирковић, протојереј - ставрофор

**СА БЛАГОСЛОВОМ
ЊЕГОВОГ
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА
ШУМАДИЈСКОГ
ГОСПОДИНА ЈОВАНА**

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Илази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђирковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Синиша Стојчевић

Редакција:
*Стокан Ђирковић
протојереј - ставрофор
Зоран Алексић - јереј
Александар Миловановић
јереј*

*Иван Теодосић - јереј
Димитрије Плећевић
иотођакон*

Срећко Петровић

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,
Број текућег рачуна
160-192259-61
Банка „Интеса“
Аранђеловац

Бесплатан Примерак

Штампа:
СГР „Графит“ Сопот

Тираж:
500 Примерака

САДРЖАЈ

Шематизам архијерејског намесништва орашачког	2
Веронаука у аранђеловачким школама	5
Воздвижење Часнога Крста- Крстовдан	7
О Петровдану и петровском посту	8
Петропавловска црква у Аранђеловцу	9
Првоврховни апостоли Петар и Павле еванђељски примери покајања и спознања	12
Капела Светог Великомученика Пантелејмона	13
Света Литургија- основна тајна вере хришћанске	14
Свештеномученик Јоаникије сведочитељ живота непролазног	16
Видовдан - ко са Христом страда, са Христом се и спасава	17
Мали православни подсетник	18
Посете и богослужења епископа шумадијског Г. Јована у орашачком намесништву	19

Веронаука у аранђеловачким школама

Већ је седма година од када, после полувековног насилног прекида, веронаука враћена у српске школе. Оно што је до скоро било незамисливо – да Црква и просветне установе заједно васпитавају и образују децу – остварује се, и у школским клупама деца данас могу да чују и реч Јеванђеља.

На подручју Орашачког архијерејског намесништва (град Аранђеловац са околним селима), у 10 основних и 3 средње школе, веронауку предаје 10 вероучитеља. Одзив деце је добар, до 2/3 деце похађа наставу Православног Катихизиса.

Међутим, сведоци смо тога да се данас у аранђеловачким школама често, и то не без разлога и не без оправдања, постављају питања у вези са потребом веронауке, тј. о смислу и о сврсисходности црквеног образовања у школи. Будући да верујемо да Црква итекако има шта да понуди савременом човеку и савременом свету, осврнућемо се на неке аспекте хришћанског образовања и васпитања.

Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, немогуће је,

речима једног нашег теолога, чак опасно, без васпитања. Просто речено, да би човек могао да буде добар мајстор, лекар, државник, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ми, као Црква, позвани смо данас да васпитавамо децу ради

и њиховог и нашег бољег сутра.

Циљ веронауке је да пружи целовит хришћански поглед на живот и свет, да изгради способност дубљег разумевања и вредновања цивилизације и културе у којој живимо.

Веронаука никако није равнодушна према савременим питањима и изазовима који су од великог значаја за човека данас. У исто време, задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом и на заједницу са другим људима, тј. да их упути на Цркву, као и да код ученика изгради свест о томе да су свет и све што је у њему ту не случајно, већ су створени за вечност, тј. да су

створени од Бога и за заједницу са Богом, и да им то даје истинску вредност. Будући да у обликовању наше будућности учествујемо сви, велика је потреба за веронауком, јер нас она опомиње на одговорност за свако наше *делање* као и за *неделање*.

Ипак, овде постоје одређене замерке које се упућују Цркви, и у првом реду онима који предају веронауку у нашим школама. Неки, наиме, замерају зашто се настава православне веронауке не сведе на пуку наставу морала, етике и историје, гунђајући због „пречестог“ вођења деце на богослужења и на Свету Литургију тј. на Причешће.

Али, на часовима веронауке вероучитељи нису покушавали да набрајањем чињеница из наше вере и наметањем етичких норми и правила понашања створе неке информисане и „добре“ индивидуе или будуће мисионаре. Оно од чега су вероучитељи кренули је чињеница да људима није потребно знање о Богу, колико им је потребна *заједница* са Богом. Веронаука треба да укаже, да упути на ту заједницу.

Црква се никада није окупљала око неког учења или око неких моралних постулата, већ је она представљала живу литургијску заједницу окупљену око Христа, изображеног у лику епископа. Наравно, та заједница - Црква - имала је и своја учења. Али је сва вера Цркве, и сва њена наука, последица те и такве заједнице - заједнице са Богом, тј. једног новог начина постојања. Следити овој науци значи уграђивати себе у Цркву, што нас истовремено изграђује као личности. Ван Цркве свом нашем васпитању, образовању или доброту недостајаће једна посебна, богочовечанска димензија, једна врста „зачина“ која обогаћује људски живот и даје му једну нову, и не само нову него и *вечну* димензију постојања.

А то *ново* постојање - Царство Божије - то је оно што скупа са децом окушамо на свакој Литургији, радујући се њиховом броју, граји и њиховим гласовима у Цркви. Уз неизоставно дружење и заједничарење које се наставља и после Литургије, у нашим храмовима већ можемо да приметимо последице уласка веронауке у школски систем – особито о великим црквеним празницима (Васкрсу, Божићу, храмовним славама, другим „дрвеним словима“, и посебно за Светог Саву), и о трпезама љубави које се на поменуте празнике одржавају. Учешће деце у

литургијском животу наше Цркве је све активније и све масовније, и то је оно што нам улива наду да ће будућност бити уистину боља од прошлости и од садашњости. Поменимо овде и певницу (хор) наше локалне Цркве, састављену између осталих и од ученика веронауке, која је један од очигледних показатеља успеха и сврсисходности хришћанског образовања деце кроз наше школе.

Искрено се надајући да ће труд Цркве око образовања и васпитања будућих генерација уродити плодом, ишчекујемо са нестрпљењем будуће реакције наших ученика, и конкретне последице њиховог опредељења за верску наставу и за заједницу са Богом.

Срећко Петровић, вероучитељ